

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

INVARIANT SINIF SOATLARINING VARIATIV METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Salomov G'ulom Yuldoshevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0007-8810-3088

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Unda yuqori sinf o'quvchilari uchun invariant sinf soatlarini o'tkazishda variativ metodik ta'minotning o'ziga xos xususiyatlari hamda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari izchil bayon etilgan. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida invariant dars mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik tamoyillari yoritilgan. Umumta'lim maktablarida ta'lim jarayonining asosiy tashkilotchilari bo'lgan sinf rahbarlarining innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida invariant sinf soatini tashkil etishdagi o'rni muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, invariant, texnologiya, ma'naviy, axloqiy, shaxs, jamiyat, ijtimoiy, raqobat, innovatsion, fuqaro, kompetensiya, bilim, ko'nikma, psixologik, xulq, odob, metodologiya, ta'minot.

Abstract: This article focuses on the spiritual and moral education of high school students. It consistently describes the characteristics of variable methodological support for invariant classroom hours for high school students, as well as the advantages of using modern educational technologies in the educational process. The pedagogical principles of organizing invariant classroom lessons based on modern educational technologies for high school students are presented. The main organizers of the educational process in a secondary school are class teachers, and their role in organizing an invariant class hour based on innovative educational technologies is discussed.

Key words: education, upbringing, invariant, technology, spiritual, ethical, person, society, social, competition, innovative, citizen, competence, knowledge, skill, psychological, behavior, manners, methodology, provision

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено вопросам духовно-нравственного воспитания старшеклассников. Последовательно описаны особенности вариативного методического обеспечения инвариантных классных часов для старшеклассников, а также преимущества использования современных образовательных технологий в учебном процессе. Представлены педагогические принципы организации инвариантных учебных занятий на основе современных образовательных технологий для старшеклассников. Обсуждается роль классных руководителей, являющихся основными организаторами образовательного процесса в общеобразовательных школах, в проведении инвариантных классных часов с применением инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: образование, воспитание, инвариант, технология, духовный, этический, личность, общество, социальный, конкуренция, инновационный, гражданин, компетентность, знание, навык, психологический, поведение, манеры, методология, обеспечение.

KIRISH

Shaxs kamol topishida tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar oldida o'tmishni anglamoq, uning saboqlarini yodda tutmoq, ularga suyanmoq, ular bilan faxrlanmoq va shu bilan birga kelajakda to'g'ri yo'l tanlab, istiqbolni munosib o'zlashtirishdek mas'uliyatli vazifa turibdi. Xalqimizning milliy ongi, milliy g'ururi, milliy iftixori o'sib, ilmiy va ma'naviy dunyosi kundan-kunga boyib bormoqda. Bu esa mamlakatimizning nurli kelajagini mustahkamlashga imkoniyat yaratib bermoqda. Bugungi kunda shaxs ma'naviyati, ozod shaxsni tarbiyalash masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Hozirgi ijtimoiy-siyosiy hayot shunday xususiyatga egaki, unda jismoniy qudrat emas, balki shaxsning psixologik xususiyatlari, intellektual salohiyati, aql-idrok, fikrlash yangi texnika va texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Sog'lom muhitda tarbiya ko'rgan inson hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan qarama-qarshiliklar, turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishdan, nosog'lom turmush kechirishdan, noqonuniy harakatlardan o'zini saqlaydi. Shaxs yuksak aqliy va intellektual salohiyatga ega ekanligi jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy rivojlanishining asosiy

omillaridan biridir. Hayotda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga, yangiliklarga, jarayonlarga nisbatan fikr bildirish, shaxsiy nuqtai nazarining shakllanishi shaxs faolligini ko'rsatuvchi jihatlardan hisoblanadi. Shu bois umumta'lim maktablarida o'tkazilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda, xususan, tarbiya fanida va sinf soatlarida ana shu maqsadlarga erishish va jarayonni mazmunli tashkil etish zarur.

O'quvchilar ongida tarbiya va tarbiyaning variativ komponentlarini, asosan, umumta'lim maktablarida o'tilayotgan "Tarbiya" fani va invariant sinf soatlari hamda invariant sinf soatlarining metodik ta'minoti negizida tarkib toptirish ko'zda tutilgan.

Maqsadli tarbiya tarbiyachidan chidam, matonat, katta bilim va tajriba talab qiladi. Demak, har bir ota-ona va sinf rahbari tarbiyaga oid bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarga ega bo'lishi shart. O'quvchilar tarbiyasida tezda ijobiy natijalarga erishish uchun ularga bilim berish bilan birga, ma'lum mehnat jarayonlariga jalb etish, kasb-hunar sir-sinoatlarini qo'shib o'rgatish maqsadga muvofiqdir.

Tarbiya ishining ba'zan samarasiz bo'lishiga asosiy sabablaridan biri - bu tarbiya jarayonida tartib-intizomning bo'lmasligidir. Shaxs qanchalik mehri-muhabbat va tartib-intizom asosida tarbiyalansa, yomon hatti-harakatlardan shunchalik uzoq bo'ladi. Darhaqiqat, har bir yosh mutaxassisi puxta ilmiy-nazariy bilimlar bilan qurollantirish, egallagan ilmiy bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llash uchun bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini rivojlantirish, albatta, oson ish emas. O'qishga ilmiy, ongli munosabat bilan qaraydigan, mustaqil fikrlaydigan, mukammal ma'lumotlarni egallashga layoqatli, bilish faolligi va aqliy mehnat madaniyatini o'zida mujassamlashtirgan yoshlarni voyaga yetkazish – muhim vazifadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Axborotli nuqtai nazari moddiy va ma'naviy boyliklarni ishlab chiqarishning prinsiplari va usullarini bayon qilishni amalga oshiradi. Uskunaviy nuqtai nazar ishlab chiqarish jarayonida amalga oshiriladigan mehnat qurollarini yaratish texnologiyasini amalga oshiradi. Ijtimoiy nuqtai nazardan xodimlar va ularni tashkil qilishni amalga oshiradi. Innovatsion ta'lim – bu bo'lajak mutaxassislarni joylarda ishlashga tayyorlovchi jarayon bo'lib, u, eng avvalo, olgan bilimlar asosida ta'limni takomillashtirish va samarali yangi yondashuvdan iborat. Unda ta'lim-tarbiyada yangi sifat ko'rsatkichiga erishib, yuqori samaradorlikni qo'lga kiritish amalga oshiriladi va kreativlikka yo'naltiriladi hamda ta'lim texnologiyalarini yangi sifat bosqichiga ko'tarish, shuningdek, ta'lim-tarbiyada zamonaviy yondashuvlarni tashkil qilib borishni ta'minlaydi. Innovatsion ta'limda zamon bilan hamnafas ta'lim texnologiyalarini yaratish bilan shug'ullanishga doim imkoniyat yaratilib boriladi. Innovatsion ta'lim o'ziga xos ijobiy xususiyatlarga ega. Ular quyidagilardan iborat: Tarbiyaviy ishlar loyihasi – bu o'quvchilarning kreativ, ma'lum darajada mustaqil faoliyati bo'lib, bunda o'quvchilar o'zlari bevosita ishtirok etadilar, ya'ni loyihani ijro etish uchun zaruriy material-ma'lumotlarni to'plashadi, tadqiqot-tadbirlarni o'tkazish bo'yicha fikrlarini ilgari surishadi, tadbirlarni amalda tashkil etish – o'tkazishda faoliyat ko'rsatishadi, tadbirlarning ijtimoiy ahamiyatini bilishadi.

Bu ishlarning barchasini metodik jihatdan to'g'ri tashkil eta olish uchun sinf rahbarlari juda ko'p narsalarni bilishi va uddalashi kerak. 2012-yil 16-17-fevral kunlari mamlakatimizda tashkil qilingan xalqaro anjumanda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A. Karimov o'zining "Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti" mavzusidagi nutqida mamlakatning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida fikr yuritib, aynan ta'lim-tarbiya sohasida amalga tatbiq qilinayotgan islohotlarga to'xtalib, o'sib kelayotgan yosh avlodning ongida demokratik qadriyatlarni mustahkamlash, har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan shaxsni shakllantirish, ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh etmasdan turib, bu maqsadga erishish mumkin emasligini ta'kidladilar [2]. Bu esa o'sib kelayotgan yosh avlodni, aynan yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishga innovatsion yondashish uchun asos hisoblanadi. Umumta'lim maktablari o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini innovatsion vositalar orqali shakllantirish muhim vazifalardan hisoblanadi. Har qanday o'quvchining ma'naviy-axloqiy sifati o'qituvchining zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalana bilishi orqali shakllanadi. Shuningdek, bu jarayonni ongli ravishda anglansa, o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy e'tiqod rivojlanadi.

Invariant sinf soatlarini metodik ta'minotini takomillashtirish nuqtai nazaridan darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda grafik organayzerlardan: "Nilufar guli" chizmasi, "Pog'ona" tuzilma-mantiqiy chizmasi, "Qanday" diagrammasi, "Baliq skeleti", "T-sxema" jadvali, "Nima uchun" sxemasi, "Venn" diagrammasi, "BBB" jadvali, "Toifalash", "Inset" jadvali, "KBI - Kuzatish, Bahslashish, Ishontirish", "SAN - Samarali, Axloqli, Nazokatli", "Panorama", "Zararli odatlar muzeyi" turlaridan, shuningdek, tarbiyaviy tadbirlar texnologiyasidan: "Ommaviy raqs", "Xalq sayli", "Munozara" va boshqalardan unumli foydalanish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishga innovatsion yondashishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ular orqali o'quvchilar turli xil muammoli vaziyatlarga ijobiy yechim topadilar [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kuzatishlarimizdan shu ayon bo'ldiki, umumta'lim maktablarida olib boriladigan sinf soatlari o'quvchilarning ijtimoiy-axloqiy rivojlanishida muhim ekanligini va ularning dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda innovatsion yondashishning o'zni tobora oshib bormoqda. Klaster metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u ta'lim oluvchilarga ijtimoiy muammo (mavzu)lar xususida erkin, ochiq o'ylash va fikrlarini bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalarni fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. "Klaster" metodi aniq obyektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi.

Ushbu metod muayyan mavzuning ta'lim oluvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi. Guruh asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda ushbu metod guruh a'zolari tomonidan bildirilayotgan g'oyalar majmui tarzida namoyon bo'ladi. Bu esa guruhning har bir a'zosi tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarni uyg'unlashtirish hamda ular o'rtasidagi aloqalarni topa olish imkoniyatini yaratadi.

"Bumerang" texnologiyasi – bu o'quvchilarni dars jarayonida va darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrini erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumotga ega bo'lish hamda dars mobaynida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan.

Maqsad – o'quv jarayoni mobaynida taqdim etilgan didaktik materiallarni o'quvchilar tomonidan yakka, guruh va ommaviy, jamoaviy holatda o'zlashtirib olishlari hamda suhbat-munozara va turli savollar orqali taqdim etilgan materiallardagi matnlar qay darajada o'zlashtirilganligini nazorat qilish va baholash, shuningdek, o'quv jarayoni mobaynida har bir o'quvchi tomonidan o'z baholarini (ballarni) egallashga imkoniyat yaratishdan iborat.

Texnologiyaning qo'llanilishi – amaliy mashg'ulotlar, seminar yoki laboratoriya mashg'ulotlari hamda suhbat-munozara shaklidagi darslarda yakka tartibda, kichik guruh va jamoa shaklida foydalanish mumkin.

Mashg'ulotda foydalaniladigan vositalar – o'quvchilar dars jarayonida mustaqil o'qishlari, o'rganishlari va o'zlashtirib olishlari uchun mo'ljallangan taqdimot va didaktik materiallar (o'tilgan mavzu yoki yangi mavzu bo'yicha qisqa matnlar, suratlar, ma'lumotlar).

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarbiya jarayonining va'zitiv komponentlarini o'quvchilarning ongida shakllantirishda, eng avvalo, ota-onalar va sinf rahbarlaridan yuksak bilim hamda dunyoqarash talab qilinadi. Yuqori sinf o'quvchilariga mos keladigan ma'naviy-axloqiy tarbiyani butunlikda amalga oshirishga yo'naltirilgan mexanizmlarni ishlab chiqish zarur. Bunday sharoitda yuqori sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda innovatsion yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan o'rinni foydalangan holda yuqori sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy tarbiya yaxlitligini ifodalovchi his-tuyg'ularni shakllantirish mumkin. Zamonaviy pedagogik texnologiyaning ta'lim-tarbiyaviy jarayonga tatbiqi uning mazmun-mohiyatini boyitish, takomillashtirish va bilimlarni o'zlashtirishni jadallashtirish, hamkorlik faoliyatlarini umumlashtirish, ta'lim-tarbiyaviy jarayonda kompleks loyihalashtirish muammolarini hal etishga qaratilgan.

Sinf soatlarini innovatsiyalashtirishga intilgan sinf rahbari doimo izlanishda bo'lib, yangi muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali sinf rahbari va o'quvchilar o'z-o'zini tahlil va taftish qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sinf rahbari va o'quvchilarning faol yoki sust harakat motivlari yuzaga chiqadi. Sinf rahbari faoliyati kamol topayotgan inson shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu faoliyat natijasi o'quvchilarning qiyofasi, shaxsiy xususiyatlari hamda xulq-atvorida o'z aksini topadi. Tarbiyaviy ta'sir samaradorligi ko'p jihatdan sinf rahbarlari va ota-onalarning hamkorlikdagi harakatlari bilan belgilanadi. Shu bois bolaning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini hisobga olish, uning xulq-atvoridagi eng kichik o'zgarishlarga ham o'z vaqtida e'tibor berish zarur.

Shaxsning axloqiy qiyofasi hayotda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, siyosiy, ma'naviy, madaniy munosabatlar, mavjud imkoniyatlar va sharoitlar natijasida shakllanadi. Shu ma'noda mustaqil O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotida xalqning boy ma'naviy salohiyati va umuminsoniy qadriyatlarga hamda hozirgi zamon madaniyati, iqtisodiyoti, ilm-fani, texnikasi va texnologiyasining so'nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta'lim-tarbiya tizimini, shuningdek, milliy pedagogika va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning nazariy hamda metodik asoslarini yaratish hamda amaliyotga tatbiq etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Bu esa milliy ta'lim tizimini isloh qilish, uning salohiyatini jahon miqyosiga olib chiqish, ta'lim bozorini shakllantirish va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasidan kelib chiqadi. Bugungi kunda innovatsion pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslarini o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish zarurati eng asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki an'anaviy o'qitish usullari o'z samaradorligini biroz yo'qotdi, quruq so'zlar orqali o'qitish yaxshi natija

bermay qo'ydi. Buning o'rniga "Axborotli o'qitish" ta'lim-tarbiyaviy jarayonda ko'proq samaradorlik bermoqda. Bundan tashqari, ilm-fan va texnika taraqqiyoti juda tez rivojlanishi natijasida axborotlar miqdori keskin ortib bormoqda. Ushbu axborotlardan ta'lim-tarbiyaviy jarayonda foydalanish hozirgi davr o'qituvchisidan ilmiy salohiyat, malaka va yuqori darajada pedagogik mahorat talab qilmoqda.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning umumta'lim maktablarida o'quvchida erkin fikr yuritish, mustaqillik va kreativlik qobiliyatlarini shakllantirish yoki bo'lmasa, mutaxassis shaxsini maqsadli rivojlantirishda imkoniyatlari juda keng. Biroq pedagogik jarayonga innovatsiyalarni tatbiq etishda faoliyat rejaviylik, tizimlilik, yaxlitlik, asoslilik, ta'lim mazmunini ijtimoiylashtirish, insonparvarlashtirish kabi qoidalarga asoslanmagan taqdirda, teskari natijalarni ham qayd qilish mumkin. Shuningdek, umumta'lim maktablarida pedagogik jarayonni tashkil etishda o'quvchi va o'qituvchining o'zaro munosabatlariga alohida e'tibor qaratish zarurati jarayonga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Yangicha yondashuv mohiyati esa pedagogik texnologiya mazmuni bilan uyg'un holda bo'lishi lozim. Shu bois pedagog-didaktlar tomonidan umumta'lim maktablarida o'qitishning ijtimoiy-pedagogik qonuniyatlari o'rganilib, asosli yondashuvni talab etadi. Sinf rahbari o'quvchilarning faoliyatiga innovatsion yondashishda, ya'ni ularni muammoli vaziyatlarni hal qilishga o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyalardan: "Bumerang", "Klaster", "Bahs-munozara" va kreativlik texnologiyalaridan foydalana olishi dars samaradorligini oshirishga imkon beradi [3]. Ilg'or, ijodkor pedagoglar an'anaviy ta'lim texnologiyasidagi nomuvofiqliklarga javob topish, o'quvchining aqliy mehnatini amalga oshirish usullarini izlash natijasida o'ziga xos ta'lim usullari vositalarini yaratmoqdalar, buning oqibatida yangicha pedagogik mahorat tizimi vujudga kelmoqda. Demak, yangicha fikrlash, ta'lim tizimida testlarning qo'llanilishi, diagnostika va diagnostik tahlillar olib borilishi, reyting tizimiga ko'ra baholash, bob va bo'lim mazmunini yaxlit holda o'zgartirishni modellashtirish kabi jarayonlar innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim-tarbiyaviy jarayonga joriy etishda muhim hisoblanadi. Ushbu jarayon muayyan qonuniyatlar va tamoyillarga asoslanadi.

Mavjud jamiyat talablariga mos keladigan ta'lim-tarbiya maqsadi, didaktik jarayonning obyektiv qonuniyatlari, ta'lim-tarbiyaviy jarayonni amalga oshirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar [4] umumta'lim maktablari o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasini tashkil etishda innovatsion yondashuvni takomillashtirish yo'llarini belgilaydi. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida darsdan tashqari mashg'ulotlar va muloqotlar tashkil etish ularning jismoniy hamda ruhiy rivojlanishi uchun muhim bo'lib, ko'p hollarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tarbiyaviy ishlar darsdan tashqari faoliyat bo'lib, tarbiyalash – o'quvchi yoshlarning faoliyatini tashkil etish demakdir. Haqiqatan ham, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshiradi. O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayoniga innovatsion yondashish orqali quyidagi sifatlarni shakllantirish mumkin: Vatanga muhabbatni singdirish, o'z hududi, o'lkasi va xalqiga mehr-muhabbat va sadoqat tuyg'usini rivojlantirish, mehnatsevarlikni tarbiyalash, turli ijtimoiy sharoitlarda o'zini tutish qoidalarga rioya qilish, muomala madaniyati, kiyinish odobi, tabiatni sevish va asrash hissini shakllantirish, go'zallikni anglash, go'zallik yaratishga intilish va go'zallikdan (musiqqa kabi manbalardan) zavqlanish kabi fazilatlarini shakllantirish.

Bunday ma'naviy-axloqiy hissiyotlarga xos kategoriyalarning mazmun-mohiyatini o'qituvchi nafaqat og'zaki bayon qilish orqali, balki integratsion yondashuv asosida ham singdirishi mumkin. Bu esa o'quvchilarda bunday his-tuyg'ularni yaxlit holda shakllantirishga imkon beradi.

Shaxs kamoloti nafaqat o'zi uchun, balki davlat va jamiyat taraqqiyoti, farovonligi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Binobarin, fuqarolarining yuksak ma'naviyatga ega bo'lishi jamiyatning har tomonlama taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Invariant sinf soatlarini mazmunan boyitib, uning metodik ta'minotini yaratib, yuqori saviyada tashkil etsak, har bir mavzuni atroflicha yoritib, o'quvchi ongi va shuuriga singdirishga erishsak, o'quvchilar keyingi haftadagi sinf soatini intiqlik bilan kutishadi. Ushbu jarayonda o'z fikrini bildirish, jamiyatga o'z hissasini qo'shish orqali o'quvchilarda vatanparvarlik tuyg'ulari shakllanib, komil inson, malakali shaxs qiyofasi namoyon bo'ladi.

O'zbekiston xalqi o'z oldiga huquqiy-demokratik jamiyat qurishdek ulkan maqsadni qo'ygan. Ushbu maqsad yo'lida ko'plab qadamlar tashlandi va tashlanmoqda. Dunyoning bugungi rivoji shunday bosqichda turibdiki, bunda hal qiluvchi kuch harbiy salohiyatda emas, balki intellektual salohiyat, tafakkur, aql va ilg'or texnologiyalarda mujassamdir. Darhaqiqat, insoniyat paydo bo'libdiki, asrlar osha kishilik jamiyatining eng dolzarb masalasi bo'lib "tarbiya" tushunchasi o'z mazmun-mohiyatini va ahamiyatini saqlab kelmoqda. Shunday ekan, yoshlar tarbiyasi va ta'lim-tarbiyaviy jarayonlar bilan bog'liq islohotlarni amalga oshirish, sinf soatlarini tashkil etishning optimal variantlarini ishlab chiqish zamonning o'zi taqozo qilmoqda.

Ta'lim maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha ta'lim oluvchilar bilan ta'lim beruvchilar o'rtasida kechadigan murakkab jarayonda ta'lim usuli muhim rol o'ynaydi. Usul – izlanish, bilish yo'li, ta'limot ma'nosini bildiradi. Ta'lim usuli – o'qitishda belgilangan maqsadga erishish uchun ta'lim oluvchi bilan ta'lim beruvchi o'rtasidagi o'zaro bog'liq faoliyatni mujassamlashtirish usulidir.

Dars o'tish shakllaridan biri – faol o'qitish usuli bo'lib, bunda ta'lim oluvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida fikrlash va bilish faoliyatlari rivojlanadi. Faol o'qitish usulidan quyidagicha foydalaniladi: o'qi-

tuvchi tayyor o'quv materialini shunchaki namoyish etib, uni yod olishga majburlamaydi. Buning o'rniga u materialni shunday bayon qiladiki, o'quvchilar faol bilish va amaliy ishlar jarayonida mustaqil bilim va malakalarni egallaydi.

Faol o'qitish usulining xususiyati shundaki, uning asosida amalda fikrlash faoliyatiga intilish yotadi. Bu usuldan bilimlarni dastlabki o'zlashtirishda, mustahkamlashda, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishda foydalanish mumkin. Faol o'qitish usullaridan suhbat va munozara metodikasini ko'rib chiqamiz. Suhbat, bahs – o'qitish va o'qishning dialogik, savol-javob usuli bo'lib, uning asosiy maqsadi – motivatsiya berish, ya'ni aniq maqsadni ko'zda tutgan holda, mohiyatli savollar yordamida o'quvchilarni mavzu bo'yicha o'z bilimlarini esga olish va bayon etishga, o'qituvchi rahbarligida boshqa o'quvchilar bilan muhokama qilishga undashdir. Suhbatning afzalligi shundaki, u fikr yuritishni yuqori darajada faollashtiradi. Belgilangan maqsad bo'yicha suhbatlar quyidagilarga bo'linadi:

Bahslar o'quvchilarni ba'zi noto'g'ri fikrlarga qarshi kurashishga o'rgatadi, atrof-muhitda sodir bo'layotgan voqealarni anglagan holda ularni to'g'ri sharhlashga, o'z pozitsiyasida turishga, noto'g'ri fikrlarga o'z vaqtida qarshilik ko'rsatishga hamda har bir fikrning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, o'rtoqlari bilan suhbat qilish, bahslashish, o'z fikrini boshqalarga o'tkaza olish, ta'sir eta olish madaniyatini rivojlantiradi. Bahslarning samarali o'tishi, albatta, ishtirokchilarning oldindan qanday tayyorgarlik ko'rganiga bog'liq.

Bahs ishtirokchilari bahsni o'tkazish va unda o'zini tutish qoidalari bilan oldindan yoki bahs davomida tanishib olishlari kerak. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z bilim va malakalarini aniq, lo'nda va qo'rqmasdan yetkazib bera oladigan, komil inson qilib shakllantirishda sinf rahbari suhbatlar bilan bir qatorda tushuntirish, ma'ruza, namuna-ibrat kabi usullardan ham keng foydalanadi. Ana shu jarayonda u o'quvchining axloqiy mulohazasini o'stirishga, o'zining va boshqalarning xulqini axloqiy me'yorlar asosida baholay olishga qaratilgan ishlarga, ularni jalb qilishga alohida e'tibor berishi lozim.

Munozara vaqtida sinf rahbari betaraf turishi foydali. Munozara oxirida sinf rahbari yakun chiqaradi. Munozara uchun yoshlarni o'yantirayotgan masalalar mavzu bo'lishi mumkin, masalan: "Hayotda o'z o'rnini topishning ma'nosi qanday?", "Yashashning ma'nosi va hayotdan maqsad", "Inson qachon baxtli bo'la oladi?", "Zamonaviy bo'lishning ma'nosi nimada?".

Bahs-munozara – o'z fikrini ifoda etishni istovchilar o'rtasida biror munozarali masalani muhokama qilish, haqiqatni aniqlash va to'g'ri qarorni qabul qilish jarayonidir.

Jamiyatning ma'naviy hayotini rivojlantirish unda faoliyat yurituvchi shaxslarning intellektual salohiyati, ma'naviyati va ma'rifati, madaniyati va san'ati, ilm-fani va ta'lim-tarbiyasi to'g'risidagi bilimlarning qanchalik ilmiy asoslanganligi, nazariy va amaliy negizlar asosida shakllanganligiga bog'liq. Shu bois yuqori sinf o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashini jahon ta'limi talablariga mos qilib shakllantirish sinf rahbarining eng ustuvor vazifasi hisoblanadi.

Sinf rahbari har tomonlama yetuk o'qituvchi bo'lishi uchun o'quvchilarning aql-idrokini o'stirish, ma'rifat ziyosidan bahramand qilish, komil inson qilib yetishtirish uchun, eng avvalo, o'zining bilimdonligi, zukkoligi bilan ibrat bo'lishi, ma'naviyatini boyitishi va kasbiy mahoratini takomillashtirishi ustida izlanishi kerak. Shu yo'l bilangina u el ardog'lagan, o'quvchilar hurmatiga sazovor bo'lgan, sevimli tarbiyachi-ustoz, yuksak mahoratlil o'qituvchi bo'lishi mumkin. Sinf soatlarini tashkil qilish va o'tkazish jarayonidagi eng muhim vazifa – bu o'quvchilarni ushbu jarayonga qiziqtirishdir. Buning uchun sinf rahbari, eng avvalo, o'zining shogirdlari bo'lmish o'quvchilarning hurmatini qozona oluvchi pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. O'quvchi sinf rahbariga mehr qo'ygandagina, tarbiyaviy soatlarga qiziqadi va qunt bilan o'rganadi. Zero, sinf rahbari o'z maqsadiga erishishda o'quvchilarning faolligi, ularga do'stona munosabati, uning ortidan ergashishga intilish kabi xususiyatlarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Sinf soatlarining sifati va samaradorligi, eng avvalo, sinf rahbarlarining g'oyaviy ishonchiga va siyosiy ongining darajasiga bog'liq. Sinf rahbari o'zining g'oyaviy-siyosiy ongi va madaniy saviyasini oshirib borishi kerak. Bu esa sinf rahbariga o'quvchilarni onglik ruhida tarbiyalashga, ular orasida begona mafkura va yomon xulqning kirib borishiga qarshi kurasha olish imkoniyatini beradi.

Sinf rahbarining ma'naviy-axloqiy obro'si juda yuqori bo'lishi ham bu borada muhimdir. Sinf rahbari ana shundagina tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega bo'la oladi. Uning shaxsiy fazilatlari, ma'naviy-axloqiy qiyofasi o'quvchilarning ong va xulq shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk namoyandalari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi kadrlarning ma'naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo'yilmoqda. Xususan, bu borada O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimov quyidagilarni qayd etadi: "Tarbiyachi - ustoz bo'lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o'stirishi, ma'rifat ziyosidan bahramand qilishi, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro qilib yetishtirishi uchun, eng avvalo, tarbiyachining o'zi shunday yuksak talablarga javob berishi, buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak."

Jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy ma'naviy merosimiz, o'quvchilarni boy tarixiy va madaniy merosimizga, milliy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarimizga sadoqat ruhida tarbiyalash, keng fikrli, sog'lom, jismoniy, aqliy va ma'naviy barkamol, iqtisodiy islohotlarni tushunadigan hamda ularni yangi ijtimoiy munosabatlar orqali hayotga tatbiq eta oladigan, milliy g'oya va istiqloq mafkurasi mustahkam bo'lgan shaxslarni shakllantirish umumta'lim maktablari o'qituvchilarining, ayniqsa, sinf rahbarlari faoliyatining asosini tashkil etadi. O'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, xalqimizning boy, tarixiy, madaniy va ma'naviy merosi asosida vatanparvarlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, imon-e'tiqod, mehr-shafqat kabi insoniy fazilatlar misolida har tomonlama barkamol insonni tarbiyalaydi. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir sinf rahbari pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur. Pedagogik mahoratning asosiy qonuniyati – o'z mehnati bilan ulkan natijalarga erishishdir. Yaratish qobiliyati uning doimiy hamrohi bo'lishi kerak. Pedagogik faoliyatga qiziqqan, qobiliyatli, iste'dodli kishidagina pedagogik mahorat xislatlari shakllanib boradi. Pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra, ijodiy tavsifga ega bo'lib, sinf rahbari o'quvchi shaxsini shakllantiradi, kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qiladi, pedagogik muammolarni yechadi, o'quv-tarbiyaviy jarayonni mustaqil boshqaradi. Bularning hammasi ijodkorlikning tub mohiyati, ishning maqsadi va tavsifi bilan bog'liqdir.

O'quvchilar bilan olib boriladigan tarbiyaviy faoliyatda, ma'lum maqsadlarga erishish uchun sinf rahbari o'quvchilarni hamkorlik jarayoniga tortishi zarur. Sinf rahbari o'quvchilarni o'zi bilan hamkorlik qilishga jalb eta olishda quyidagi vazifalarni bajaradi:

Hamkorlik vujudga kelishi uchun jamoadagi faoliyat o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi, ularning yosh xususiyatlari va qiziqishlariga mos kelishi lozim.

O'quvchilar biror ishga jalb qilinganida, sinf rahbari ularga psixologik va pedagogik jihatdan to'g'ri vazifa qo'yishi, yo'l-yo'riq ko'rsatishi shart.

O'quvchilar topshiriqlarni amalga oshirishga kirishganlarida sinf rahbari bir vaqtning o'zida ham ishtirokchi, ham maslahatchi vazifasini bajaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Invariant sinf soatlarining metodik ta'minotini takomillashtirishda ijodiy faoliyat olib boruvchi sinf rahbari faqatgina o'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qitish va tarbiyalash, ilg'or sinf rahbarlari ish tajribalarini o'rganish bilangina cheklanib qolmasdan, balki tadqiqotchilik bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalariga ham ega bo'lishi zarur. Hozirgi zamon sinf rahbaridan fan-texnika taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlari haqida xabardor bo'lishni, ularni faoliyatida samarali qo'llay olishni talab qiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratizatsiya va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyaga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. – Toshkent: "Sharq" NMAK, 1999. – 148 b.
3. Atamuratova T., Ergasheva X., Qurbonov M. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2008. – 179 b.
4. Rahimova I., Daidjanova D. Ta'lim jarayonida innovatsion faoliyatning ahamiyati. – Toshkent: "Tarbiya", 2010. – 45 b.
5. Turg'unov S.T., Daniyarov B.X., Umaraliyeva M.A., Shodmonova Sh.S., Turg'unov Sh.M., Tojibayeva X.M. O'qituvchining kasbiy mahorati va kompetentligini rivojlantirish. – Toshkent: "Sano-standart", 2012. – 172 b.
6. Salomov G.Yu. Umumta'lim maktablarining X-XI sinf o'quvchilariga sinf soatlarini invariant usulda o'tkazish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Termiz: TerDU, 2023.
7. Salomov G.Yu., Ganiev H.Yu. Use of innovative technologies in conducting educational hours for X-XI grade students. 2022. Volume 04, Issue 02-2022/23, The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100X), 23-25.
8. Salomov G.Yu. Pedagogical principles of spiritual-moral education of students of X-XI grades in classroom hours. 2023. Volume 2, Issue 7, International Scientific Journal of Science and Innovation, 221-223. DOI: 10.5281/zenodo.8200183.
9. Salomov G.Yu. Using the boomerang technology in conduct of classrooms in invariant method to high-class students of university schools. 2024. Volume 05, Issue 10, Current Research Journal of Pedagogics (ISSN – 2767-3278), 179-182. DOI: 10.37547/pedagogics-crjp-05-10-30.
10. Salomov G.Yu. Class hours for high school students in the invariant method: use of mosaic thermal work method in transfer. 2024. Volume 05, Issue 10, Current Research Journal of Pedagogics (ISSN – 2767-3278), 183-187. DOI: 10.37547/pedagogics-crjp-05-10-31.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.